

УДК 537.226.7

**ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК ОКИСЛОВ
ТИТАНА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МЕМРИСТОРНЫХ
СТРУКТУР**

**RESEARCH OF ELECTRICAL PARAMETERS OF THE FILMS OF TITANIUM
OXIDE USED IN THE FORMATION OF MEMRISTOR'S STRUCTURES**

© **Нагайчук С. Г.**

*Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники, г. Томск, Россия, uftgs@yandex.ru*

© **Nagaichuk S.**

*Tomsk state university of control systems and radioelectronics
Tomsk, Russia, uftgs@yandex.ru*

© **Аргунов Д. П.**

*Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники, г. Томск, Россия*

© **Argunov D.**

*Tomsk state university of control systems
and radioelectronics, Tomsk, Russia*

© **Троян П. Е.**

*Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники, г. Томск, Россия*

© **Troyan P.**

*Tomsk state university of control systems
and radioelectronics, Tomsk, Russia*

© **Жудик Е. В.**

*Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники, г. Томск, Россия*

© **Zhidik E.**

*Tomsk state university of control systems
and radioelectronics, Tomsk, Russia*

© **Змановский П. А.**

*Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники, г. Томск, Россия*

© **Zmanovsky P.**

*Tomsk state university of control systems
and radioelectronics, Tomsk, Russia*

Аннотация. Приводятся результаты исследования электрофизических свойств пленок диоксида титана, полученных методом реактивного магнетронного распыления, стехиометричного (TiO_2) и нестехиометричного (TiO_x) составов, используемых для создания мемристорных элементов энергонезависимой памяти. Показано, что нестехиометрические пленки TiO_x имеют более высокую проводимость. В структурах с двухслойным диэлектриком TiO_2 - TiO_x электрическая прочность определяется прочностью пленок TiO_2 . Значения диэлектрической проницаемости пленок TiO_2 и TiO_x существенно различаются.

Abstract. Were studied electrical properties of the films of titanium oxide, which were made by magnetron sputtering cathode of titanium, stoichiometric (TiO_2) and unstoichiometric (TiO_x)

compositions used for creating the elements of non-volatile memristor's memory. It shown that unstoichiometric TiO_x films have higher conductivity. In structures with two layers of dielectric TiO_2 - TiO_x electric strength is determined by the electric strength of the TiO_2 films. The value of dielectric permittivity TiO_2 and TiO_x films differ significantly.

Ключевые слова: мемристорные элементы, пленки оксида титана TiO_2 и TiO_x , электрофизические параметры.

Keywords: memristor, titanium oxide film TiO_2 and TiO_x , electrophysical parameters.

Реалии современных будней таковы, что современные информационные задачи требуют непрерывного наращивания вычислительных мощностей, как гражданских персональных компьютеров, так вычислительных комплексов военного назначения. Применение элементов памяти на основе мемристорных ячеек позволит спроектировать и создать более эффективные вычислительные системы для решения сложных задач. Мемристор — это пассивный элемент электроники, ключевой особенностью которого является способность изменять свое электрическое сопротивление в зависимости от прошедшего через него электрического заряда.

Так как элементы памяти мемристорного типа на основе окислов титана имеют большой потенциал к применению в электронной вычислительной технике, следовательно, исследование их электрофизических параметров является важной задачей. В данной работе рассматривается исследование параметров МДМ-структур на основе пленок оксидов титана.

Экспериментальная часть

Пленки TiO_2 получались реактивным магнетронным распылением титановой мишени ионами смеси газов аргона и кислорода, в результате которого на поверхности подложки осаждается тонкая оксидная пленка [1, 4], [2, 77]. Пленки TiO_x так же получались магнетронным распылением, но в качестве газовой среды применялся только аргон.

Далее представлены параметры процесса напыления пленок TiO_2 в атмосфере аргона и кислорода: давление смеси газов 10^{-2} мм рт. ст.; разрядный ток 300 мА; скорость осаждения 6 нм/мин. Полученная толщина телёнок составляет приблизительно 54 нм.

Для получения пленок TiO_x использовалась атмосфера аргона без кислорода, процесс напыления осуществлялся при следующих параметрах: давление 10^{-2} мм рт. ст.; разрядный ток 300 мА; скорость осаждения 4,5 нм/мин. Полученная толщина телёнок составляет приблизительно 25 нм.

Состав полученных пленок был определен посредством рентгеноспектрального микроанализа на электронном сканирующем микроскопе Hitachi TM-1000. По результатам анализа для пленки TiO_2 содержание кислорода составляет 69,2%, а содержание титана 30,8%. Соответственно в случае полного окисления на каждый атом титана приходится два атома кислорода (TiO_2), то есть процентное содержание кислорода будет составлять 66%, а титана 33%. Наличие излишнего кислорода объясняется адсорбцией воды на поверхности пленки и окислением подложки.

Анализ состава показал, что в пленке TiO_x содержится 40,1% титана и 59,9% кислорода. Из чего следует, что в пленке имеется недостаток кислорода. Можно сделать вывод, что полученные пленки будут обладать большей электрической проводимостью, поскольку на каждые два атома кислорода приходится 1,3 атома титана.

На подложках из стекла были получены МДМ-структуры $Al-TiO_2-Al$ и $Al-TiO_x-Al$ (каждая подложка содержала порядка 20 структур). На измерителе иммитанса E7-23 были проведены измерения электрического сопротивления полученных МДМ-структур. Экспериментальные результаты измерений, а также их усредненные значения представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛЕНОК TiO_x И TiO_2

Образец №	Материал диэлектрика	TiO_x	TiO_2
1	Сопротивление, Ом	$1,3 \cdot 10^3$	$1,8 \cdot 10^6$
2		$1,9 \cdot 10^3$	$3,0 \cdot 10^6$
3		$5,0 \cdot 10^3$	$1,5 \cdot 10^6$
4		$8,0 \cdot 10^3$	$5,0 \cdot 10^6$
5		$12,0 \cdot 10^3$	$4,0 \cdot 10^6$
Среднее значение сопротивления, Ом		$5,6 \cdot 10^3$	$3,1 \cdot 10^6$

Из данных, приведенных в Таблице 1, видно, что сопротивление пленок TiO_2 на три порядка больше сопротивления пленок TiO_x . Полученные данные подтверждают выдвинутое предположение о увеличении электропроводности пленок TiO_x по отношению к пленкам TiO_2 .

В полученных структурах на основе окислов титана $Al-TiO_2-Al$, $Al(Ni)-TiO_2-(Ni)Al$ и $Mo-TiO_x-TiO_2-Cu$ были исследованы некоторые свойства, одним из которых являлась величина напряжения пробоя пленок. Затем была рассчитана величина электрической прочности материалов диэлектриков, толщина которых составляла порядка 100 нм.

Полученные в результате измерений значения пробивного напряжения и рассчитанная величина электрической прочности для полученных МДМ-структур были занесены в Таблицу 2.

Таблица 2.

ВЕЛИЧИНА НАПРЯЖЕНИЯ ПРОБОЯ
И ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ПЛЕНОК TiO_x И TiO_2

Образец №	$Al - TiO_2 - Al$		$Al(Ni) - TiO_2 - (Ni)Al$		$Al - TiO_x - TiO_2 - Al$	
	$U_{проб}$, В	$E_{пр}$, В/м	$U_{проб}$, В	$E_{пр}$, В/м	$U_{проб}$, В	$E_{пр}$, В/м
1	180	$1,80 \cdot 10^9$	205	$2,05 \cdot 10^9$	205	$2,05 \cdot 10^9$
2	225	$2,25 \cdot 10^9$	195	$1,95 \cdot 10^9$	203	$2,03 \cdot 10^9$
3	200	$2,00 \cdot 10^9$	200	$2,00 \cdot 10^9$	174	$1,74 \cdot 10^9$
4	175	$1,75 \cdot 10^9$	202	$2,03 \cdot 10^9$	203	$2,03 \cdot 10^9$
5	202	$2,03 \cdot 10^9$	198	$1,98 \cdot 10^9$	185	$1,85 \cdot 10^9$
6	225	$2,25 \cdot 10^9$	204	$2,04 \cdot 10^9$	186	$1,86 \cdot 10^9$
Среднее	201	$2,01 \cdot 10^9$	201	$2,01 \cdot 10^9$	193	$1,92 \cdot 10^9$

Согласно данным, приведенным в таблице 2, полученные структуры на основе TiO_2 и комбинации TiO_x-TiO_2 обладают схожими значениями электрической прочности.

Со структур $Mo-TiO_2-Ni$ и $Mo-TiO_x-TiO_2-Cu$, сформированных на подложке типа «кern» [3, 113] (Рисунок), были измерены значения электрической емкости. После чего для

каждой структуры была рассчитана величина диэлектрической проницаемости по приведенной ниже формуле.

$$\varepsilon = \frac{C \cdot d}{\varepsilon_0 \cdot S}, \quad (1)$$

где C – электрическая емкость;
 d – толщина пленки диэлектрика;
 S – площадь конденсаторной структуры;
 ε_0 – электрическая постоянная.

Рисунок. Схематическое изображение полученных структур на подложке типа «кern».

Полученное значение величины диэлектрической проницаемости для МДМ-структуры с диэлектриком TiO_2 совпадает с табличным значением для данного материала. Для структуры, состоящей из комбинации $TiO_x - TiO_2$ величина диэлектрической проницаемости нестехиометричного слоя TiO_x выражается из диэлектрической проницаемости структуры по следующей формуле:

$$\frac{1}{\varepsilon} = \frac{\theta_{TiO_2}}{\varepsilon_{TiO_2}} + \frac{\theta_{TiO_x}}{\varepsilon_{TiO_x}}, \quad (2)$$

где θ_{TiO_2} , θ_{TiO_x} – объемные доли диэлектриков в конденсаторной структуре; ε_{TiO_2} , ε_{TiO_x} – диэлектрические проницаемости диэлектриков.

Результат измерений значений емкостей, полученных МДМ-структур, а также рассчитанные значения электрической проницаемости данных диэлектриков представлены в Таблице 3.

Таблица 3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧЕННЫХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ТИТАНА

Образец №	Mo – TiO_2 – Ni		Mo – TiO_x – TiO_2 – Cu		
	C, пФ	ε_{TiO_2}	C, пФ	ε	ε_{TiO_x}
1	1320	29,8	165	5,22	1,84
2	1300	29,4	128	4,05	1,38
3	1470	33,2	308	9,74	3,89
Среднее значение	1363	30,8	200	6,30	2,40

Емкость МДМ–структур на основе диэлектрика TiO_2 превышает на порядок емкость МДМ–структур на основе комбинации диэлектриков TiO_x – TiO_2 . Можно сделать вывод, что пленки TiO_2 обладают большим значением диэлектрической проницаемости относительно пленок TiO_x .

Заключение

На примере МДМ–структур с тонкими пленками TiO_x и TiO_2 был изучен ряд электрофизических параметров данных материалов. Получены значения электрического сопротивления, напряжения пробоя, емкости, электрической прочности, диэлектрической проницаемости.

Эксперимент показал, что величина электрического сопротивления пленок TiO_2 на порядок больше величины электрического сопротивления пленок TiO_x . Это можно связать с недостатком кислорода в пленке TiO_x .

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что МДМ–структуры с диэлектриком TiO_2 и комбинацией TiO_x – TiO_2 имеют близкие значения электрической прочности. Так же можно сказать, что пленки TiO_2 имеют большую диэлектрическую проницаемость, чем пленки TiO_x .

Электрическая прочность полученных пленок больше значений электрических полей, при которых происходят изменения в структуре пленок, при наблюдении мемристорного эффекта, что свидетельствует о возможности применения данных материалов при создании мемристорных элементов памяти.

Список литературы:

1. Балагуров Л. А., Кулеманов И. В., Орлов А. Ф., Петрова Е. А. Магнетронное осаждение слоев диоксида титана с диагностикой плазмы высокочастотного разряда методом оптической эмиссионной спектроскопии // *Материалы электронной техники*. 2011. №1. С. 4–7.
2. Сахаров Ю. В., Троян П. Е. Исследование пористых пленок диоксида кремния // *Доклады ТУСУРа*. 2011. №2 (24). С. 77–80.
3. Троян П. Е., Сахаров Ю. В. Электрическая формовка тонкопленочных структур металл–диэлектрик–металл в сильных электрических полях. Томск: Изд–во Том. гос. ун–та систем упр. и радиоэлектроники, 2013. 248 с.

References:

1. Balagurov L. A., Kulemanov I. V., Orlov A. F., Petrova E. A. Magnetronnoe osazhdenie sloev dioksida titana s diagnostikoi plazmy vysokochastotnogo razryada metodom opticheskoi emissionnoi spektroskopii. *Materialy elektronnoi tekhniki*, 2011, no 1, pp. 4–7.
2. Sakharov Yu. V., Troyan P. E. Issledovanie poristykh plenok dioksida kremniya. *Doklady TUSURa*, 2011, no. 2 (24), pp. 77–80.
3. Troyan P. E., Sakharov Yu. V. Elektricheskaya formovka tonkoplenochnykh struktur metall–dielektrik–metall v silnykh elektricheskikh polyakh. Tomsk, Izd–vo Tom. gos. un–ta sistem upr. i radioelektroniki, 2013, 248 p.